

StES 2020
STUDENTS ENCOUNTERING SCIENCE

ZBORNIK RADOVA
Medicinske i zdravstvene nauke

ISSN 2637-1952 (Print)
ISSN 2637-191X (Online)

13. Naučno-stručni skup
Studenti u susret nauci – StES 2020

ZBORNIK RADOVA

Medicinske i zdravstvene nauke

13th scientific conference
Students encountering science – StES 2020

PROCEEDINGS

Medical and Health Sciences

Banja Luka
2020.

Izdavači:
Univerzitet u Banjoj Luci
Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci

Za izdavača:
prof. dr Goran Latinović
Angelina Dulić

Urednici:
Jelena Zrnić, Dajana Duka, Stefan Kremenović

Lektor za srpski jezik:
Aleksandra Savić

Lektor za engleski jezik:
Milica Guzijan

Štampa:
Mikro print s.p. Banja Luka

Tiraž:
60

Naučni odbor:
Prof. dr Goran Latinović, prof. dr Zoran Vujković,
prof. dr Igor Milinković, prof. dr Vladimir Risojević,
prof. dr Duško Jojić, prof. dr Željko Vaško
doc. dr Siniša Lakić

Recenzenti:
Prof. dr Ranko Škrbić, prof. dr Nenad Ponorac, prof. dr Miroslav Petković, prof. dr Zoran Vujković,
prof. dr Ljiljana Tadić Latinović, prof. dr Lana Nežić, prof. dr Goran Spasojević, prof. dr Olivera Dolić,
prof. dr Sandra Hotić Lazarević, prof. dr Jelica Predojević, prof. dr Igor Sladojević, prof. dr Maja Travar,
prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, prof. dr Aleksandra Đeri, prof. dr Valentina Veselinović,
prof. dr Janja Bojanić, prof. dr Mirjana Gnjatić, prof. dr Branislav Gašić, prof. dr Duško Vulić,
prof. dr Milka Mavija, prof. dr Vesna Ljubojević, prof. dr Aleksandra Salapura,
doc. dr Irena Kasagić Vujanović, doc. dr Milena Brkić, doc. dr Bojana Carić Radošević,
doc. dr Gordana Guzijan, doc. dr Dragica Draganović, doc. dr Žarko Gagić, doc. dr Tatjana Nožica Radulović,
doc. dr Slavko Manojlović, doc. dr Đuka Ninković Baroš, doc. dr Stela Stojisavljević, doc. dr Biljana Tubić,
doc. dr Vanda Marković Peković, doc. dr Relja Suručić, viši asist. Anđelka Račić, viši asist. Biljana Gatarić,
viši asist. Nebojša Mandić Kovačević, viši asist. Nataša Bubić Pajdić

PROCENA POSTURALNOG STATUSA ODBOJKAŠICA RAZLIČITIH STAROSNIH GRUPA

Autori: MILICA STANIĆ, Emina Štrangar
 e-mail: milicastanic01@gmail.com
 Mentor: Doc. dr Rastislava Krasnik
 Odbojkaški klub „Grbić”
 Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Uvod: Telesna postura predstavlja položaj u kom držimo naše telo uspravno. Promene u telesnoj posturi su česte kod dece/adolescenata koji aktivno učestvuju u sportskim aktivnostima.

Cilj rada: Sagledati posturalni status odbojkašica različitih starosnih kategorija, kao i prisutnost i učestalost posturalnih poremećaja kod njih.

Materijal i metode: Prospektivno istraživanje obuhvatilo je 44 ispitanika ženskog pola, uzrasta od 7 do 14 godina, prosečne starosti 11 godina, članova Odbojkaškog kluba „Grbić”, uz prethodno potpisan informisani pristanak za učešće. Studija je rađena od 29. 11. 2019. god do 21. 12. 2019. god., uz prethodno obaveštenje osobe, roditelja/staratelja, kao i uz saglasnost od strane Etičke komisije Odbojkaškog kluba i Etičkog odbora Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Stratifikacija uzorka izvršena je prema uzrastu, vremenskom periodu bavljenja odbojkom, starosti pri dolasku na prvi trening, sociodemografskim parametrima, kao i posturalnom statusu, upotrebom metode procene držanja tela prema Napoleonu Volanskom (Napoleon Wolanski).

Rezultati: Lošije držanje glave, ramena, lopatica, trbušnog zida i stopala, kao i lošiji oblik grudnog koša, bočnih krivina kičmenog stuba i oblika nogu imali su stariji ispitanici, koji su pripadali starosnoj kategoriji 11–14 godina. Statistički značajna razlika među starosnim kategorijama bila je prisutna samo kada je reč o lošem držanju glave ($p < 0,05$).

Zaključak: Tokom perioda rasta, važno je obratiti pažnju na bilo kakva fizička odstupanja od utvrđenih normi za odgovarajući uzrast, kako bi se preduzele preventivne, a po potrebi i terapijske mere.

Ključne reči: Telesno držanje; odbojka; odbojkašice; trening.

UVOD

Telesna postura predstavlja položaj u kom držimo naše telo uspravno, protiv sile gravitacije [1].

Andujar i Santoja (1996) definisali su pravilnu posturu kao: „Držanje tela koje ne opterećuje lokomotorni aparat” [2].

Prema Kendall i sar. (2000), telesna postura predstavlja „Skup položaja koje u određenom trenutku zauzimaju svi telesni zglobovi”, dok se statičko telesno poravnanje definiše u odnosu na položaj različitih zglobova i telesnih segmenata. Idealna telesna postura kompatibilna je sa naučnim principima i uključuje minimalnu napetost i deformaciju, uz postizanje maksimalne efikasnosti tela [3–6].

Telesno držanje predstavlja motoričku naviku, povezanu sa svakodnevnim aktivnostima i individualna je karakteristika ljudi [4–6].

Promene telesne posture koje odstupaju od normalnog stanja nazivaju se posturalni deficit i u današnje vreme predstavljaju jedan od najozbiljnijih problema koji se javlja pri dečjem razvoju [7].

Epidemiološke studije ukazuju da postoji značajan broj dece sa lošim telesnim držanjem (50%), koji prijavljuju prisustvo bola u kičmi [8].

Kod 45% do 85% svetske populacije, tokom života dolazi do pojave bola u leđima, kao posledice prekomernih napora, neadekvatnih i dugotrajnih položaja, nedostatka ili neadekvatne fizičke aktivnosti. Ovo postaje rastući zdravstveni problem, koji se javlja u ranom dobu, počev od 12. godine života. Kod oko 30% adolescenata, tokom faze rasta, nastaje posturalni disbalans, što može usloviti pojavu malformacija, koje ih mogu pratiti tokom čitavog života [9, 10].

Telesna postura sportista područje je interesovanja brojnih istraživača koji žele da utvrde potencijalni odnos između posturalnog disbalansa i asimetrične akumulacije opterećenja kao i pojave specifičnih povreda. Odbojka je primer sportske discipline koja je povezana sa visokim trenažnim opterećenjima. Odbojkaški trening je, između ostalog, usmeren na poboljšanje tehničkih veština, poput prebacivanja lopte, serviranja, napada ili blokiranja. Ovaj sport uključuje brojne asimetrične tehnike, uključujući servis i napad. Bavljenje odbojkom može dovesti do disbalansa između mišićnog tonusa i dužine mišića, uz posledičnu pojavu asimetrije kičmenog stuba. Asimetrični nagib i rotatorni obrasci u ramenom pojasu uzrokuju mišićni disbalans i slabost, što dovodi do povećanja rizika za nastanak povreda ramena, koje u manjoj ili većoj meri mogu doprineti i asimetriji kičmenog stuba [11–18].

Prevenција posturalnih oštećenja složen je postupak obezbeđivanja opšteg zdravlja, kako fizičkog tako i

mentalnog. Ovaj problem ima naročitu važnost kod dece i mladih, jer tokom rasta i sazrevanja lako dolazi do nastanka posturalnih poremećaja, koji se pretežno razvijaju tokom ovog životnog doba i zbog toga ga je neophodno detaljnije istražiti [19].

Cilj rada bio je sagledati posturalni status odbojkašica različitih starosnih kategorija, kao i prisutnost i učestalost posturalnih poremećaja kod njih.

MATERIJAL I METODE

Prospektivno istraživanje obuhvatilo je 44 ispitanika ženskog pola, uzrasta od 7 do 14 godina, prosečne starosti 11 godina, članova Odbojkaškog kluba „Grbić“, uz prethodno potpisan informisani pristanak za učešće.

Studija je rađena od 29. 11. 2019. god. do 21. 12. 2019.god., uz prethodno obaveštenje osobe, roditelja/staratelja, kao i uz saglasnost od strane Etičke komisije Odbojkaškog kluba i Etičkog odbora Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Stratifikacija uzorka izvršena je prema uzrastu, vremenskom periodu bavljenja odbojkom, starosti pri dolasku na prvi trening, sociodemografskim parametrima, kao i posturalnom statusu, upotrebom metode procene držanja tela prema Napoleonu Volanskom (*Napoleon Wolanski*). Ova metoda je u širokoj primeni, originalna verzija dostupna je u publikaciji u Biblioteci Matice srpske u Novom Sadu: *Wolański N, Niemiec S, Pyżuk M. Antropometria inżynieryjna. Warszawa: Książka i Wiedza; 1975.*

Prevod ovog upitnika na srpski jezik (originalna (verzija korišćena u istraživanju) i modifikovana verzija) takođe je u širokoj upotrebi: *Protić–Gava B, Šćepanović T. Osnove kineziterapije i primenjena korektivna gimnastika. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja; 2012.*

Procena posturalnog statusa metodom po Napoleonu Volanskom sastoji se iz osam parametara: Držanja glave; Držanja ramena; Držanja lopatica; Odstupanje kičmenog stuba u frontalnoj ravni; Status prednjeg trbušnog zida; Oblik nogu; Držanje stopala. Ocenjivanje se sprovodi uz pomoć trostepene skale, pri čemu ocena 0 ukazuje na fiziološko stanje, ocena 1 na blago odstupanje (funkcionalne promene), a ocena 2 ukazuje na znatno odstupanje od fiziološkog stanja (strukturalne promene). Procena držanja glave se utvrđuje njenim položajem u odnosu na zamišljenu ravan koja tangira gornji deo grudne kosti (posmatra se u sagitalnoj ravni, iz profila). Držanje ramena se utvrđuje projekcijom vrha ramena (u sagitalnoj ravni) u odnosu na vrat. Držanje lopatica se procenjuje u odnosu na stepen njihove priljubljenosti uz grudni koš (njihovo uklapanje u jedinstvenu površinu ramena), a posmatranje se vrši u frontalnoj ravni (sa leđne strane). Razvijenost grudnog koša (njegov oblik) se posmatra u sagitalnoj ravni (akcenat je na razvijenosti grudnog koša). Odstupanje kičmenog stuba u frontalnoj ravni vrši se posmatranjem i ocenjivanjem bočnih devijacija kičmenog stuba. Držanje trbušnog zida posmatra se u sagitalnoj ravni, iz profila. Oblik nogu se posmatra sprema i traže se odstupanja u vidu „X” i „O” nogu. Svod stopala ispitanika ocenjuje se pri stavu na jednoj nozi. Ova metoda služi za proveru postojanja odstupanja pojedinih segmenata tela od normalnog držanja. Zbirnim ocenama datim za držanje svakog segmenta, dobija se zbir negativnih bodova pomoću kojih određujemo ukupno držanje tela (manji zbir ukazuje na bolji posturalni status): 0 – izvrsno držanje tela; 1–4 vrlo dobro držanje tela; 5–8 dobro držanje tela; 9–12 slabo držanje tela; 13–16 vrlo loše držanje tela [20, 21].

Procena dominantne strane tela određena je upotrebom/dominantnom lateralizacijom, na osnovu anamnestičkih podataka, dobijenih kao odgovor na pitanje: koju ruku upotrebljavaš pri crtanju, pisanju, kao i nogu pri šutiranju lopte kao vodeću.

Na osnovu protokola istraživanja i standardizovanih upitnika, prikupljeni podaci su prikazani primenom deskriptivnih statističkih pokazatelja, od čijih mera su korišćeni aritmetička sredina sa pripadajućom standardnom devijacijom, kao i intervalne vrednosti, minimum i maksimum. Korišćeni su frekvencije i procenti. Za ispitivanje statističke značajnosti korišćen je X^2 test, uz upotrebu odgovarajućeg programa za statističku obradu podataka (SPSS ver. 21). Dobijeni rezultati su prikazani pomoću tabela i grafikona (*Microsoft Excel*) u programu *Microsoft Word for Windows MS Office*.

REZULTAT

U istraživanje je uključeno 44 ispitanika ženskog pola, čija je struktura prema starosti prikazana u Tabeli 1. Prosečna starost ispitanika bila je 11 godina. Najmlađi je imao 7, a najstariji 13 godina (Tabela 1).

Prosečne vrednosti telesne mase i telesne visine prikazane su u Tabeli 2. Prosečna visina ispitanika iznosila je $155,45 \pm 11,49$ cm, dok je prosečna telesna masa bila $44,28 \pm 10,87$ kg. Na osnovu vrednosti telesne visine i mase, izračunali smo i *Body Mass Index* (BMI), koji je zbog uzrasta ispitanika predstavljen u percentilima (Tabela 3)

Kod najvećeg dela ispitanika, desna strana bila je dominantna (93%) (Grafikon 1).

Prosečna ukupna dužina treniranja odbojke (u mesecima) iznosila je 34,27 (Tabela 4).

Najveći broj ispitanika bavio se ili se i dalje, uz odbojku, bavi folklorom (23%), dok 11,5% ispitanika pre odbojke nije imao nijednu sportsku/rekreativnu aktivnost (Grafikon 2).

Svi ispitanici su negirali trenutno prisustvo bola u bilo kom telesnom segmentu, dok je većina ispitanika

(70,45%) negiralo postojanje prethodne povrede (Grafikon 3).

Ispitanici su u proseku sistematski/pedijatrijski pregled imali pre $3,05 \pm 3,82$ meseca (Tabela 6).

Manje od jedne petine ispitanika (18,2%) sprovodilo je korektivni tretman za loše držanje tela (Grafikon 4).

Uvidom u posturalni status dve grupe ispitanika, podeljenih prema starosnim kategorijama (mlađa: od 7 do 10 godina; starija: od 11 do 14 godina), kada je reč o funkcionalnim i strukturalnim posturalnim promenama, primećeno je da lošije držanje glave (Tabela 6), ramena (Tabela 7), oblik grudnog koša (Tabela 8), držanje lopatica (Tabela 9), bočnih krivina kičmenog stuba (Tabela 10), trbušnog zida (Tabela 11), oblik nogu (Tabela 12) i držanje stopala (Tabela 13), ima starija grupa ispitanika (od 11 do 14 godina). Ove razlike su bile statistički značajne samo kada je reč o držanju glave ($p < 0,05$).

Tabela 1. Struktura uzorka prema starosti

	n	Min	Max	M	SD
Starost ispitanika (godine)	44	7	13	11	1.77842

N – broj ispitanika, Min – minimalna vrednost na uzorku, Max – maksimalna vrednost na uzorku, M – aritmetička sredina, SD – standardna devijacija

Tabela 2. Struktura uzorka prema telesnoj masi/visini

	n	Min	Max	M	SD
Telesna visina (cm)	44	130	180	155.45	11.49005
Telesna masa (kg)	44	25	65	44.28	10.8753

N – broj ispitanika, Min – minimalna vrednost na uzorku, Max – maksimalna vrednost na uzorku, M – aritmetička sredina, SD – standardna devijacija

Tabela 3. Struktura uzorka prema vrednostima BMI (kg/cm^2 i percentili)

BMI					
	n	Min	Max	M	SD
kg/cm^2	44	13.8	25.2	18.18	2.70925
percentili	44	4	97	51.16	28.03067

N – broj ispitanika, Min – minimalna vrednost na uzorku, Max – maksimalna vrednost na uzorku, M – aritmetička sredina, SD – standardna devijacija

Grafikon 1. Dominantna strana ispitanika

Tabela 4. Ukupna dužina treniranja odbojke

	n	Min	Max	M	SD
Dužina treniranja odbojke (meseci)	44	1	89	34.27	21.23333

N – broj ispitanika, Min – minimalna vrednost na uzorku, Max – maksimalna vrednost na uzorku, M – aritmetička sredina, SD – standardna devijacija

Grafikon 2. Procentualna zastupljenost prethodnih sportova

Grafikon 3. Postojanje prethodne povrede (svi telesni segmenti)

Tabela 5. Poslednji sistematski/pedijatrijski pregled (meseci)

	n	Min	Max	M	SD
Poslednji sistematski pregled/ pedijatrijski pregled (pre koliko meseci)	44	1	12	3.05	3.82133

N – broj ispitanika, Min – minimalna vrednost na uzorku, Max – maksimalna vrednost na uzorku, M – aritmetička sredina, SD – standardna devijacija

Grafikon 4. Ranija uključenost u korektivni tretman

Tabela 6. Držanje glave prema starosnim kategorijama

Držanje glave prema starosnim kategorijama			
	normalno stanje	malo odstupanje (funkcionalne promene)	znatno odstupanje (strukturnalne promene)
7-10 godina	16	2	/
11-14 godina	15	11	/
X ²			4.9729
P			0.025748

X² – hi kvadrat test, p – statistička značajnost

Tabela 7. Držanje ramena prema starosnim kategorijama

Držanje ramena prema starosnim kategorijama			
	normalno stanje	malo odstupanje (funkcionalne promene)	znatno odstupanje (strukturnalne promene)
7-10 godina	4	14	/
11-14 godina	7	19	/
X ²			0.1254
P			7.23296

X² – hi kvadrat test, p – statistička značajnost

Tabela 8. Oblik grudnog koša prema starosnim kategorijama

Oblik grudnog koša prema starosnim kategorijama			
	normalno stanje	malo odstupanje (funkcionalne promene)	znatno odstupanje (strukturnalne promene)
7-10 godina	14	4	/
11-14 godina	14	12	/
X ²			2.6325
P			0.104698

X² – hi kvadrat test, p – statistička značajnost

Tabela 9. Držanje lopatica prema starosnim kategorijama

Držanje lopatica prema starosnim kategorijama			
	normalno stanje	malo odstupanje (funkcionalne promene)	znatno odstupanje (strukturnalne promene)
7-10 godina	11	7	/
11-14 godina	11	15	/
X ²			1.5043
P			0.220015

X² – hi kvadrat test, p – statistička značajnost

Tabela 10. Bočne krivine kičmenog stuba prema starosnim kategorijama

Bočne krivine kičmenog stuba prema starosnim kategorijama			
	normalno stanje	malo odstupanje (funkcionalne promene)	znatno odstupanje (strukturnalne promene)
7-10 godina	3	15	/
11-14 godina	8	18	/
X ²			1.1282
P			0.288159

X² – hi kvadrat test, p – statistička značajnost

Tabela 11. Držanje trbušnog zida prema starosnim kategorijama

Držanje trbušnog zida prema starosnim kategorijama			
	normalno stanje	malo odstupanje (funkcionalne promene)	znatno odstupanje (strukturnalne promene)
7-10 godina	11	7	/
11-14 godina	18	8	/
X ²			0.3121
P			0.576398

X² – hi kvadrat test, p – statistička značajnost

Tabela 12. Oblik nogu prema starosnim kategorijama

Oblik nogu prema starosnim kategorijama			
	normalno stanje	malo odstupanje (funkcionalne promene)	znatno odstupanje (strukturnalne promene)
7-10 godina	7	11	/
11-14 godina	14	12	/
X ²			0.9538
P			0.328755

X² – hi kvadrat test, p – statistička značajnost

Tabela 13. Držanje stopala prema starosnim kategorijama

Držanje stopala prema starosnim kategorijama			
	normalno stanje	malo odstupanje (funkcionalne promene)	znatno odstupanje (strukturalne promene)
7–10 godina	12	6	/
11–14 godina	10	16	/
X ²			3.3846
P			0.065808

X² – hi kvadrat test, p – statistička značajnost

DISKUSIJA

Telesno držanje predstavlja privremeni položaj koji je priprema ljudskog tela za naredni položaj. Kod sportista, posturalni defцити su sve učestaliji. Mogu se uočiti u frontalnoj i sagitalnoj ravni, a njihovo postojanje dovodi do kliničkih manifestacija, što negativno utiče na sportske performanse [20].

U našem istraživanju učestvovalo je 44 ispitanika ženskog pola sa prosečnom starošću 11±1,78 godina, koji se bave odbojkom. Svi ispitanici imali su osnovni nivo obrazovanja, a njihova prosečna telesna visina iznosila je 155,45±11,49 cm, dok je prosečna vrednost telesne mase bila 44,28±10,87 kg. Vrednosti BMI izražene su u percentilima i prosečno su iznosile 51,16±28,03 percentila.

Ljudski organizam tokom perioda psihofizičkog razvoja prolazi kroz značajne strukturalne promene, usled postavljanja novih funkcionalnih zahteva [21, 22].

Radosavljević (2001) je u svom radu, proučavajući korektivnu gimnastiku, ukazao na značajnost polaska dece u školu i postojanja problematike kada je reč o posturalnim defцитima dece mlađeg školskog uzrasta. Naglasio je da ukoliko se ne koriguju na vreme, posturalni defцити mogu postati veoma ozbiljni [23].

Wood (2002), baveći se proučavanjem deformiteta kičmenog stuba kod sportista u adolescenciji, zaključio je da sportske aktivnosti koje zahtevaju ekstremne obrtne momente i asimetrično mišićno angažovanje, u značajnoj meri predstavljaju preduslov za nastanak asimetrije kičmenog stuba. Jantz i Brehme (1993) navode da je posturalna asimetrija prisutnija kod populacije ženskog pola [24, 25].

Kod najvećeg dela ispitanika u našem istraživanju, dominantna strana bila je desna (93%), a u proseku su se ispitanici bavili odbojkom 34,27±21,23 meseci.

Dominantna lateralizovanost predstavlja pojavu vodećeg ekstremiteta/čula, pri vršenju složenih psihomotornih aktivnosti. Najčešće se javlja u vidu desnorukosti. Kada se radi o obavljanju aktivnosti, jedna ruka je vodeća za bimanuelnu aktivnost, dok je druga prateća. Završetak procesa sazrevanja dominacije ekstremiteta u manipulativnom polju očekuje se u uzrastu od šeste do osme godine života. Dominantnom rukom smatra se ona koja se učestalije upotrebljava, ona je brža i preciznija pri obavljanju manuelnih zadataka [26, 27].

U jednom od ranijih radova, Wojtys i sar. (2000), ispitujući korelaciju trajanja sportskog treninga i posture posmatrane u sagitalnoj ravni kod mladih ispitanika, došli su do zaključka da postoji korelacija između povećanja stepena krivine kičmenog stuba i porasta obima treninga kod dece [28]. U novijem radu, Sainz de Baranda i sar. (2010), baveći se istom tematikom, nisu pronašli povezanost između obima treninga i stepena posturalnih odstupanja i smatraju da ne postoji njihova povezanost sa godinama treniranja i uzrasta kada su ispitanici počeli da se bave sportskim aktivnostima [29].

Najučestalije, od prethodnih aktivnosti, kojima su se ispitanici bavili pre odbojke, ili se još uvek bave uz odbojku, su folklor (23%) i gimnastika (11,3%). Tokom prethodnog perioda života, 29,55% ispitanika doživelo je neku povredu.

Knobloch i sar. (2004) u svojoj studiji sprovedenoj u jednoj školi u Nemačkoj došli do rezultata da je tokom jedne godine bilo ukupno 2234 povreda od kojih je 59,3% bilo na sportovima koji uključuju loptu, a 18% na gimnastici [30].

Za sport je specifičan asimetričan rad koji u kombinaciji sa postojećom asimetrijom tela, može dovesti do posturalnih poremećaja, pa je preporuka da bi monitoring telesnog držanja trebao postati važan element treninga i selekcije [31].

Watson i sar. (1995) su proučavajući sportske povrede fudbalera i njihovu korelaciju sa posturalnim defцитima i biomehanikom tela dobili kao rezultat istraživanja da su sportisti sa odstupanjima od dobrog telesnog držanja podložniji nastanku povreda [32].

Karakteristike odbojke kao sportske discipline, tehnike koje se izvode asimetrično, igranjem jednom rukom, dovode do postojanja sumnje da su odbojkašice izložnije faktorima koji doprinose posturalnim odstupanjima [33]. Kombinacija asimetričnih opterećenja, velikih brojeva skokova/doskoka na tvrdoj podlozi, ima nepovoljan uticaj na koštano-mišićno-zglobni aparat [34, 35].

Poslednji sistematski/pedijatrijski pregled ispitanici su obavili pre, u proseku, $3,05 \pm 3,82$ meseca.

Identifikacija posturalnih navika koje deca usvoje, kao i posturalnih promena, od velike su važnosti za prevenciju, promociju zdravijeg telesnog držanja kod dece, kao i sprečavanja nastanka brojnih sindroma i deformiteta [36].

Zaharieva (2016) ukazuje na važnost dobrog poznavanja posturalnih problema, naročito kada je reč o školskim lekarima/pedijatrима, trenerima, profesorima fizičkog vaspitanja, učiteljima, roditeljima, ali i celokupnom društvu [37]. Preporuka je da bi se sistematski pregledi trebali sprovoditi redovno i kontinuirano, naročito u periodu rasta i razvoja, sa ciljem otkrivanja postojanja lošeg držanja tela, što otvara mogućnost za uspešniju korekciju [23]. Skrining testovi sprovedeni kod dece u rastu i razvoju ciljano otkrivaju poremećaje na nivou muskuloskeletnog sistema i onemogućavaju napredovanje patoloških procesa, uz njihovu inhibiciju [20].

Ispitivanjem posturalnog statusa dve grupe ispitanika, koji su se bavili odbojkom, podeljenih prema starosnim kategorijama (mlađa: od 7 do 10 godina; starija: od 10 do 14 godina), kada se radi o funkcionalnim i strukturalnim posturalnim promenama, lošije držanje glave, ramena, lopatica, trbušnog zida, kao i lošiji oblik grudnog koša, bočnih krivina kičmenog stuba i oblika nogu imali su stariji ispitanici, koji su pripadali starosnoj kategoriji 11–14 godina.

Krneta i sar. (2012) su ispitiivanjem telesne posture 429 odbojkašica na teritoriji Vojvodine, uzrasta 11,5 – 16,5 godina, došli do rezultata da su najzastupljeniji poremećaji držanja tela na nivou ramenog pojasa (kod oko polovine odbojkašica), držanja lopatica i kičmenog stuba (u frontalnoj ravni) [38].

Varekova i sar. (2011) su sprovodeći istraživanje na 62 elitne odbojkašice iz Češke i Slovačke evaluirali posturalnu asimetriju i pokretljivost zglobova, zaključili da postoji postura specifična za elitne sportiste koji se bave odbojkom (imali su elevaciju akromiona, lopatice, ilijačnog grebena na levoj strani, u poređenju sa desnom dominantnom stranom), a ovo je bilo prisutno kod 80,6% ispitanika [39].

Odstupanje od normalnog razvoja telesnog držanja ne utiče samo na funkciju gornjih ekstremiteta, uzrokujući bol, već rezultira i deformacijama celokupnog mišićno-skeletnog sistema, naročito kada je reč o mišićima trupa. Prisustvo posturalnih promena kičmenog stuba, kao i prisustvo prekomerne telesne mase, pomeraju telesno težište, uzrokujući poremećaj u raspodeli telesnog opterećenja koje se prenosi na stopala [40, 41].

U istraživanju Ilića i sar. (2014), koji su proučavali model posturalnog statusa dece mlađeg školskog uzrasta, uključivši 30 ispitanika (15 dečaka i 15 devojčica) školskog uzrasta (od 7 do 11 godina), prijavljeno je da je najučestaliji poremećaj kod devojčica spušten svod stopala (80,6%), sledi razlika između Lorencovih trouglova stasa (60%) i *scapulae alatae* (53%) [42].

Wojtków i sar. (2018) su proučavajući uticaj telesne posture na raspodelu opterećenja stopala kod dece mlađeg školskog uzrasta, testiranjem, dobili da su posturalne promene prisutne kod 42% ispitanika, uz prisustvo značajne asimetrije opterećenja donjih ekstremiteta kod oko 65% dece [43].

U radu Andrašića i sar. (2015), koji su procenjivali telesno držanje odbojkašica različitih uzrasnih kategorija, na uzorku od 60 odbojkašica uzrasta 8 do 16 godina, podeljenih u tri starosne kategorije (8–10, 11–13 i 14–16 godina), ukazano je na postojanje pojedinih tipova nepravilnih telesnih držanja kod svih uzrasnih grupa, a oni ovu pojavu povezuju sa redovnim bavljenjem odbojkom. Smatraju da odbojka može imati i korektivni uticaj na posturalni status, ali najintenzivniji elementi u ovom sportu (smeč, servis i kombinacija ova dva elementa) mogu uticati na pojavu nepravilnog posturalnog razvoja, posebno u adolescentnom dobu. Smatraju da određeni procenat odbojkašica ima tendenciju razvoja i strukturalnih deformiteta, uz nastavak bavljenja ovim sportom [44].

Mc Gill (2007) je prilikom opservacije telesne posture dece uzrasta od 6 do 10 godina zaključio da 70,7% dece zauzima loš posturalni položaj pri posmatranju televizijskih programa, dok je više od polovine (53,6%) dece zauzimalo nepravilan sedeći položaj tokom učenja/pisanja domaćih zadataka, a 51,2% dece zauzimalo je prilikom spavanja položaj na jednom boku. Prilagođene sportske aktivnosti su preporučljive u ovom uzrastu, uz akcenat na simetrične sportove kao i aktivnosti u vodenom okruženju [45].

Opšte preporuke su da je tokom rasta značajno obratiti pažnju na pojavu bilo kakvih odstupanja od normi fizičkog razvoja za odgovarajući uzrast, kako bi se uspešno preduzele preventivne mere i eventualni terapijski postupci. Odstupanje od dobrog telesnog držanja može imati progresivnu evoluciju. To može voditi ka značajnim zdravstvenim problemima: kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, degenerativnim bolestima zglobova, teškim deformitetima kičmenog stuba, čime se narušava funkcija unutrašnjih organa, smanjuje se njihov rad, što za posledicu može imati invalidnost. Zbog toga, ovakve studije imaju veliku relevantnost i značajne su za zdravlje i budućnost stanovništva [46].

Iako sportski trening može imati neke nepovoljne uticaje na telesno držanje, bitno je naglasiti i pozitivan uticaj fizičke aktivnosti na fizičku spremnost dece i omladine, koji su zabeležili mnogi autori [47, 48]. Potvrđuje se blagotvoran uticaj sportskih aktivnosti koje pretežno imaju bilateralnu motoričku koordinaciju. Definitivno postoji potreba za nadzorom i praćenjem telesnog držanja, naročito kod mladih sportista [49, 50]. Ranije studije koje su se bavile procenom telesnog držanja, uglavnom su sprovedene na odraslim sportistima, a sadašnje studije fokusiraju se na mlade sportiste, koji su u razvojnem periodu, a samim tim i podložniji posturalnim promenama. Takve studije mogu pomoći i pri utvrđivanju da li se posturalni razvoj odvija fiziološki, kao i da li i koje korektivne vežbe treba uključiti u trenažni program [51, 52].

ZAKLJUČCI

Tokom perioda rasta, važno je obratiti pažnju na bilo kakva fizička odstupanja od utvrđenih normi za odgovarajući uzrast, kako bi se preduzele preventivne, a po potrebi i terapijske mere.

LITERATURA

1. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Abeloff D, Andrews PJ, Krausse CC. *Músculos, provas e funções: com Postura e dor*. 4th ed. São Paulo: Editora Manole;1995.
2. Andújar P, Santonja F. Higiene postural en el escolar. En: V. Ferrer L. Martínez, F. Escolar *Medicina y Deporte*. Albacete: Diputación Provincial de Albacete. 1996:342—67.
3. Kendall P, Kendall F, McCreary E. *Pruebas, funciones y dolor postural*. 1st Ed. Editorial Marban. 2000:71—5.
4. Kasperczyk T. *Wady postawy ciała, diagnostyka i leczenie*. Kraków: Kasper; 1998.
5. Górecki A. Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży w środowisku nauczania i wychowania. [Internet]. *Bezpieczna szkoła*. 2009 [cited 3 October 2020]. Available from: http://www.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/6333/profil_wad_postawy_24022010.pdf
6. Kutzner-Kozieska M. Wady budowy i postawy ciała i ich profilaktyka i korekcja. W: Pomykało W, (red.). *Encyklopedia pedagogiczna*. Fundacja Innowacja. Warszawa; 1997:905—7.
7. Wysznińska J, Podgórska-Bednarz J, Drzał-Grabiec J, Rachwał M, Baran J, Czenczek-Lewandowska E et al. Analysis of Relationship between the Body Mass Composition and Physical Activity with Body Posture in Children. *BioMed Research International*. 2016;1:1—10.
8. Penha P, João S, Casarotto R, Amino C, Penteado D. Postural assessment of girls between 7 and 10 years of age. *Clinics*. 2005;60(1):9—16.
9. Ramos D, Gonzales JL, Montesinos Mora J, Mora M. Análisis de la postura sedente en una población escolar a través de un cuestionario y su posible influencia en las algias vertebrales. *Revista Pediatría de Atención Primaria*. 2005;27(7):377—93.
10. Acasandrei L, Macovei S. The body posture and its imbalances in children and adolescents. *Science, Movement and Health*. 2014;14(2):354—9.
11. Muyor JM, López-Miñarro PA, Alacid F. A comparison of the thoracic spine in the sagittal plane between elite cyclists and nonathlete subjects. *J Back Musculoskeletal Rehabil*. 2011; 24(3):129—35.
12. Barczyk-Pawelec K, Bańkosz Z, Derlich M. Body postures and asymmetries in frontal and transverse planes in the trunk area in table tennis players. *Biol Sport*. 2012; 29:129—34.
13. Löffing F, Schorer J, Hagemann N, Baker J. On the advantage of being left-handed in volleyball: further evidence of the specificity of skilled visual perception. *Attention, Perception, & Psychophysics*. 2011;74(2):446—53.
14. Žuk B, Sutkowski M, Paško S, Grudniewski T. Posture correctness of young female soccer players. *Scientific Reports*. 2019;9(1):1—7.
15. Wang HK, Cochrane T. Mobility impairment, muscle imbalance, muscle weakness, scapular asymmetry and shoulder injury in elite volleyball athletes. *J Sport Med Phys Fit*. 2001;41:403—10.
16. Grabara M. Analysis of body posture between young football players and their untrained peers. *Hum Mov*. 2012;13(2):120—6.
17. Dorado C, Sanches Moysi J, Vicente G, Serrano JA, Rodriguez LP, Calbet JAL. Bone mass, bone mineral density and muscle mass in professional golfers. *J Sports Sci*. 2002;20:591—7.
18. Krzykała M. Dual energy X-ray absorptiometry in morphological asymmetry assessment among field hockey players. *J Hum Kinet*. 2012;25(1):77—84.
19. Lizak D, Czarny W, Niewczas M. The problem of postural defects in children and adolescents and the role of school teachers and counselors in their prevention. *Scientific Review of Physical Culture*. 2014;4(4):11—8.
20. Wolański N, Niemiec S, Pyżuk M. *Antropometria inżynierska*. Warszawa: Książka i Wiedza; 1975.
21. Protić-Gava B, Šćepanović T. *Osnove kineziterapije i primenjena korektivna gimnastika*. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja; 2012.

22. Kosinac Z. Kineziterapija sustava za kretanje. Zagreb: Gopal; 2008.
23. Radisavljević M. Korektivna gimnastika sa osnovama kineziterapije [Corrective gymnastics and the basics of kinesitherapy. In Serbian.]. Beograd: Viša škola za sportske trenere; 2001.
24. Becker TJ. Scoliosis in swimmers. *Clinics in sports medicine*. 1986;5(1):149—58.
25. Güssbacher A, Rompe G. Die dynamische und statische Beanspruchung der Wirbelsäule und ihre möglichen Auswirkungen bei verschiedenen Sportarten. *Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin*; 1983;31:119—24.
26. Bojanin S. Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod. Beograd: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva; 1985.
27. Kljajić D, Eminović F, Trgovčević S, Dimitrijević R, Dopsaj M. Funkcionalni odnos nedominantne i dominantne ruke pri motoričkom zadatku— izdržljivost u sili stiska šake. *Specijalna edukacija i rehabilitacija*. 2012;11(1):67—85.
28. Wojtys E, Ashton-Miller J, Huston L, Moga P. The association between athletic training time and the sagittal curvature of the immature spine. *The American Journal of Sports Medicine*. 2000;28(4):490—8.
29. Jantz RL, Brehme H. Directional and fluctuating asymmetry in the palmar interdigital ridge-counts. *Anthropologischer Anzeiger*. 1993;51(1):59—67.
30. Knobloch K, Rossner D, Gössling T, Richter M, Krettek C. Volleyballverletzungen im Schulsport. *Sportverletzung Sportschaden*. 2004;18(04):185—9.
31. Hasan D, Hematinezhad M, Saghebjo M. Spinal abnormalities in former athletes. *Spring*. 2002;1(1):51—64.
32. Watson AW. Sports injuries in footballers related to defects of posture and body mechanics. *J Sport Med Phys Fit*. 1995;35(4):289—94.
33. Malousaris G, Bergeles N, Barzouka K, Bayios I, Nassis G, Koskolou M. Somatotype, size and body composition of competitive female volleyball players. *Journal of Science and Medicine in Sport*. 2008;11(3):337—44.
34. Aagaard H, Jørgensen U. Injuries in elite volleyball. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*. 2007;6(4):228—32.
35. Kosinac Z, Katić R. Longitudinalna studija razvoja morfološko-motoričkih karakteristika dječaka i djevojčica od pete do sedme godine. u: *Druga međunarodna znanstvena konferencija Dubrovnik 1999. Kineziologija za 21. stoljeće, zbornik radova*, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu; 1999:144—6.
36. Knoplich J. *Enfermidades da Coluna Vertebral*. 2th ed. Sao Paulo: Panamed Editorial; 1986.
37. Zaharieva D. The influence of elite sport on athletic's posture. *Research in Kinesiology*. 2016;44(2):206—12.
38. Krneta Ž, Protić-Gava Vuković M, Šćepanović T. A comparative analysis of the postural status of young girls volleyball players from Vojvodina. *Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport*. 2012;10:311—8.
39. Vařeková R, Vařeka I, Janura M, Svoboda Z, Elfmark M. Evaluation of Postural Asymmetry and Gross Joint Mobility in Elite Female Volleyball Athletes. *Journal of Human Kinetics*. 2011;29(1):5—13.
40. Barczyk-Pawelec K, Dziubek W, Piechura J, Rozek K. Correlations between somatic features, anteroposterior spinal curvatures and trunk muscle strength in schoolchildren. *Acta Bioeng. Biomech*. 2017;19:133—9.
41. Watson AW, Mac Donncha C. A reliable technique for the assessment of posture: assessment criteria for aspects of posture. *J Sports Med Phys Fitness*. 2000;40(3):260—70.
42. Ilić D, Đurić S. Postural status model younger school age children. *Activities in Physical Education and Sport*. 2014;4(2):120—4.
43. Wojtków M, Szkoda-Polizuk K, Szotek S. Influence of body posture on foot load distribution in young school-age children. *Acta of Bioengineering and Biomechanics*. 2018;20(2):101—7.
44. Andrašić A, Ujšasi D, Orlić D, Cvetković M. Telesno držanje odbojkašica različitih starosnih grupa. *Sport Mont*. 2015;43,44,45:329—36.
45. McGill SM. *Low back disorders: Evidence based prevention and rehabilitation*. 2nd Edition. Human Kinetics Publishers. Champaign, IL, USA. 2007:57—9.
46. Hawrylak A, Skolimowski T, Barczyk K, Bieć E. Assymetry of trunk in athletes of different kind of sport. (Engl.abstr.) *Pol.J.Sports Med*. 2001;17:232—5.
47. Starosta W. Kształt kręgosłupa z punktu widzenia motoryki człowieka motoryki sportowej. (Engl. abstr.) *Postępy Rehabilitacji*. 1993;7:19—32.

48. Каранешев Г, Черногорова Е, Маркова Г. Изправителна гимнастика [Corrective gymnastics. In Bulgarian.] София: Медицина и спорт. 1982.
49. Grabara M. Postural variables in girls practicing sport gymnastic. *Biomed Hum Kinet.* 2010;2:74—7.
50. Maćkowiak Z, Wiernicka M. Body posture in girls aged 13-18 involved in synchronized swimming. *Polish J Sport Med.* 2010;26:115—22.
51. Hennessey L, Watson AW. Flexibility and posture assessment in relation to hamstring injury. *Br J Sports Med.* 1993;27:243—6.
52. Grabara M. Comparison of posture among adolescent male volleyball players and non-athlete. *Biology of Sport.* 2015;32(1):79—85.

ASSESSMENT OF POSTURAL STATUS OF FEMALE VOLLEYBALL PLAYERS OF DIFFERENT AGE GROUPS

Authors: MILICA STANIĆ, Emina Strangar
 e-mail: milicastanic01@gmail.com
 Mentor: Assist. Prof. Rastislava Krasnik
 Volleyball Club “Grbic”,
 Faculty of Medicine, University of Novi Sad

Introduction: Posture is the position in which we keep our body upright. Changes in body posture are common in children/adolescents who actively participate in sports activities.

Aim: To consider the postural status of volleyball players of different age categories, as well as the presence and frequency of postural disorders in them.

Material and Methods: The prospective study included 44 female respondents aged 7 to 14, whose average age was 11 years. The respondents are members of the Volleyball Club “Grbic” and they participated with a previously signed informed consent to participate in the study. The examination was conducted from November 29 to December 21, 2019, with prior notification of the parents/guardians, and with the consent of the Ethics Committee of the Volleyball Club and the Ethics Committee of the Faculty of Medicine in Novi Sad. The stratification of the sample was performed by age, age at first training, socio-demographic parameters, and postural status, obtained using the method of body posture assessment according to Napoleon Wolanski.

Results: Worse posture of the head, shoulders, shoulder blades, abdominal wall and feet, as well as poorer shape of the chest, lateral curves of the spine and the shape of the legs were found in older respondents, who belonged to the age category 11-14 years. A statistically significant difference between age categories was present only when it comes to poor head posture ($p < 0.05$).

Conclusion: During the period of growth, it is important to pay attention to any physical deviations from the established norms for the appropriate age, in order to take preventive and, if necessary, therapeutic measures.

Keywords: posture; volleyball; volleyball players; training